

VOLUME-2

ISSUE № 1 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

1/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
1/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xusanov Bahodir Ergashevich

Namangan davlat pedagogika instituti rektori

ESTETIK TARBIYA KLASTERIDA TA'LIM PARADIGMALARI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10600432>

Annotatsiya. Ushbu maqolada estetik tarbiya klasterida ta'lim paradigmalari bayon etilgan bo'lib, estetik tarbiya klasteri tuzilmasi, maqsadi va vazifalari, bosqichlari, muammolari hamda asosiy yo'nalishlariga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, estetik tarbiya, paradigma, klaster, tarbiya klasteri.

Inson ma'naviy olamni asosan uch soha orqali o'zlashtiradi aql-idrok, iroda-ixtiyor va his-tuyg'u (ingliz faylasufi Karl Leybnis nazariyasi). Bu sohalar insonning falsafiy, mantiqiy, axloqiy, estetik tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Jumladan, iroda-ixtiyorni o'rganish – axloqshunoslik (etika)ning, aql-idrokni o'rganish - mantiq (logika)ning, hissiyotni o'rganish esa nafosatshunoslik (estetika)ning zimmasidadir.

“Estetik tarbiya” iborasini olmon faylasufi Fridrix Shiller o'zining “Estetik tarbiya to'g'risida maktablar” (olmoncha *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*) nomli asarida qo'lladi. Asarda Shiller ham dramaturg, ham shoir, ham faylasuf sifatida estetika masalalarini, ayniqsa estetik tarbiya bilan bog'liq o'z davri uchun yangi bo'lgan nazariyalarni ilgari surdi [Johann Christoph Friedrich von Schiller. *Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen*]. Chunonchi u risolada “Tafakkur qiluvchi va his etuvchi insonni tarbiyalash uchun avvalo, uni estetik jihatdan tarbiyalash lozim” deydi [1].

Faylasuf Abdulla Sher olmon faylasufi Fridrix Shillerning estetik tarbiya haqidagi mulohazalarini taxlil qilar ekan, uni “jamiyatni o'zgartirishni istaydi, lekin u inqilobiy o'zgarishlarga qarshi”- degan fikrni ta'kidlaydi [2]. Shillerning nazdida inqilob, - deydi faylasuf - avvalo, axloqsizlik, u asrlar mobaynida qaror topgan axloqiy tamoyillarni ag'dar-to'ntar qilib tashlaydi; qolaversa, u nafosatga qarshi – inson tabiati uyg'unligini buzadi, narsa mavjudligi tabiiy tartibining muqaddasligini va go'zalligini

parchalab yuboradi. Shu bois jamiyatni qayta qurishdan avval insonni qayta qurmoq lozim. Buni esa shaxsning uyg'un rivojlanishini go'zallik vositasidagi tarbiya orqali amalga oshirish mumkin. Shiller uchun go'zallik – hodisaga aylangan erkinlik.

Fan falsafasiga oid kitoblarda “paradigma – ma'lum davr mobaynida olimlar jamoasiga ilmiy muammolarni qo'yish, yechish hamda tadqiq etish metodlarini aniqlash uchun namuna bo'lib xizmat qiladigan konseptual qolip yoki poydevoriy g'oyalar (prinsiplar) tizimidir.”- deb izohlanadi [3].

Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirish, mustaqillikning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, ta'limning ma'rifiy qadriyatlarini yaratish, shuningdek, mafkuraviy, g'oyaviy va informatsion kurashlar kuchayib borayotgan hozirgi murakkab va tahlikali davrda yoshlar bilan ishlash tizimini takomillashtirishda tarbiya klasteri ijobiy natija beradi. Buni quyidagi paradigmalardan asosida izohlash mumkin:

Birinchi paradigma – ta'lim muassasalarida estetik tarbiyani tashkil etish va boshqarish jarayonini talabalar ishtirokida amalga oshirish. Bunda “Yuqori kurslar quyi kurslarga ta'lim – fan – tarbiyada namuna (yadro) bo'lishi zarur” degan tamoyilga asoslanuvchi mexanizm muhim o'rin tutadi. Mazkur tamoyil avvalo, ta'lim bilan tarbiyaning uzviylikini ta'minlashga, yutuqlarni ommalashtirishga, tarbiyani vorisiylikini saqlashga xizmat qiladi. Qolaversa, yadro hisoblangan yuqori kurs tajribasi yordamida quyi kursni tarbiyalashga erishiladi. Bunda mos ta'lim yo'nalishlarining bir-biri bilan

bog'liq bo'lgan va bir-birini to'ldiruvchi tarbiyaviy ishlarini tarmoqlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Globalashuv davrida estetik bilimlar doirasi shu qadar kengayib bormoqdaki, u deyarli barcha sohalarda masalan, sog'liqni saqlash tizimida – tibbiyot estetikasi, ekologiya sohasida – ekologik estetika, texnikaviy taraqqiyot sohasida – texnika estetikasi (dizayn)ning yuzaga kelgani shular jumlasidandir. Shu bilan bir qatorda, jamiyat ma'naviy hayotini yuksaltirish ham estetika fani oldiga qator vazifalarni qo'yimoqda. Shuningdek, hozirda "ommaviy madaniyat" hodisasi eng avvalo, milliy nafosatga zarba berib, jamiyatning g'oyaviy tizimini izdan chiqarishi bilan hatarli ekanligini anglash uchun ham estetik bilim zarur. Bunday havf-xatarga qarshi qat'iy tura oladigan shaxsni shakllantirishda tarbiyaning estetik ko'rinishini uyg'un xolda olib borish maqsadga muvofiq.

Ta'lim muassasalarida estetik tarbiyani tashkil etish va boshqarish jarayonini talabalar ishtirokida amalga oshirish paradigmasi tarbiya klasterlarida quyidagi tamoyillar ustuvorligini taqazo etadi:

talaba bo'lajak pedagog (abituriyent uchun);

eshitdim-ko'rdim-bajardim (1-kurslar uchun).

bir ziyoli – o'n besh talabaga ma'naviy ustoz (2 kurslar uchun)

o'rganamiz-o'rgatamiz (3-kurslar uchun).

talaba talabaga – ustoz, talaba talabaga – shogird (4-kurslar uchun).

Ushbu tamoyillarni hayotga joriy etish va ommalashtirishda - a) "onlayn volontyor-pedagoglar" harakatini rivojlantirish; b) "mobil guruhi" (har bir ta'lim yo'nalishi uchun alohida)ni tuzish va faoliyatini yo'lga qo'yish; v) "Yosh mutaxassislar" guruhini tuzish; g) bitiruvchilar bilan muntazam aloqa o'rnatish, ularning imkoniyatlaridan foydalanish o'zining ijobi samarasini beradi. Bu esa «tarbiya klasteri» yordamida talabalarda quyidagi fazilatlarni namoyon qilish imkoini beradi:

1-kurslarda – sadoqat, mafkuraviy im-

munitet, halollik, qat'iyatlilik.

2-kurslarda – tashkilotchilik, nomuslilik, holislilik, bag'rikenglik.

3-kurslarda – innovatsion fikrlash, yaratuvchanlik, tadbirkor pedagoglik, mehnatsevarlik, g'amxo'rlik.

4-kurslarda – mas'uliyatlilik, irodalilik, fidoiylilik, tashabbuskorlik.

Ikkinchi paradigma - tarbiya klasteri va ta'lim amaliyoti uyg'unligi. Buning uchun ta'limning axloqiy mazmunini boyituvchi aniq maqsadga yo'naltirilgan manfaatli hamkorlik zarur. Bu hamkorlik talabalarning o'quv, ishlab chiqarish va malaka amaliyotidagi eskirgan usullaridan hamda boqimanda kayfiyatdan mutlaqo voz kechgan holda "Amaliyot – talabaning faol ish kuni" bo'lishini ta'minlaganda ijobiy samara beradi. Zero, o'quv amaliyoti tarbiyaviy jihatdan mustahkam bo'lgandagina o'z samarasini beradi. Yanada soddaroq aytganda, agar o'qituvchi talabaga darsni yaxshi tushuntirsa, ilmiy masalaning mohiyatini to'laqonli tahlil qilib bersa, uni fanga, predmetga qiziqтира olsa va shu orqali talabaning dunyoqarashi va fikrlash doirasini kengaytirishga erishsa shuning o'zi tarbiyaning amaliyotdagi takomilidan dalolatdir. Bunda ta'lim – maqsad, tarbiya – zaruriyat, amaliyot – vosita, o'qituvchi – tashkilotchi, talaba - natija omili bo'lib xizmat qiladi. Chunki, ta'limda o'qituvchi talabaga yaxshini yomondan, halolni haromdan, to'g'rini egridan, bir so'z bilan aytganda, oqni qoradan ajratib, oqilonasini tanlashga o'rgatiladi. Shunday ekan, avvalo, amaliyot (praktika)ga borayotgan talabalarning ma'naviy dunyoqarashi orqali ta'lim muassasasidagi tarbiyaviy muhitga ta'sir ko'rsatishga erishish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 31 dekabrda «Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 1059-sonli Qarorida «ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet jahon axborot tarmog'i orqali tarqatilayotgan g'arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni

zalolatga boshlovchi buzg'unchi g'oyalarga karshi sog'lom dunyokarashni shakllantirish» masalasi Konsepsiyani amalga oshirishning ustuvor yo'nalishlari etib belgilangan [4].

Uchinchi paradigma - "Tarbiya klasteri" nazariyasi evolyusiyasida talabalarni foydali mehnat va qo'shimcha kasb egallashga yo'naltirishga qaratilgan fundamental tavsifni alohida ko'rsatish mumkin. Bugungi kunda talabalarning o'z mutaxassisliklarini puxta egallashi uchun munosib sharoit yaratish, bandligini ta'minlash bilan birga ularda ishbilarmonlik qobiliyatini rivojlantirish, ularni kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka keng jalb etish, tashabbuslarini rag'batlantirish, intellektual va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish ta'lim va tarbiyaning uzviyligini ta'minlashda samarali natija beradi. Biroq, bu "talabaning stipendiyasidan yoki o'quvchilarning ota-onalari hisobidan jamg'armani ko'paytirish" degan almisoqdan qolgan aqidaga emas, balki egallagan kasbi, mutaxassisligi, bilimi, malakasi yordamida qo'shimcha daromad topish va undan moddiy manfaat ko'rishga qaratilgan tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishdir.

Estetik bilimning hozirgi kunda umumjahoniy global muammolarni hal qilishdek muhim vazifasi ham borki, ular orasida eng dolzarbi sayyoramizda nafosatga asoslangan estetosfera muhitini yaratish bilan bog'liq. Chunki texnogensivlizatsiya davrida texnika, texnologiya, umuman noosfera insonning yashash muhitiga aylanib qolgan. Binobarin, insoniyatning tabiiy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatlari kengayib borayotgan bir davrda ularning estetik muhitga ehtiyojlari ortib bormoqda. Shuni ham ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda Internetdan foydalanuvchilar soni kam bo'lsada, global tarmoqda ishlash yoshlar tomonidan juda qisqa fursatlarda o'zlashtirilib olinmoqda. Biroq, yoshlarning qaysi veb saytlardan foydalanishi g'oyaviy tarbiya masalasida katta ahamiyatga ega. Bu borada belgiyalik professor Frenk Tevis-

son tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, Yevropa mamlakatlarida 90 foiz talabalar Internetdan foydalanishar ekan. Ammo, ularning qaysi saytdan foydalanishlarini o'rganilganda, atigi 10 foiz talaba bevosita o'quv jarayoniga taalluqli saytlarga, 90 foizi esa, asosan pornografik mazmundagi saytlarga kirishni xush ko'rishi ma'lum bo'lgan [5].

To'rtinchi paradigma - «raqamli tarbiya» mexanizmlarini yaratish. Bunda tarbiyaviy ishlar ta'sirchanligi va samaradorligi bo'yicha baxolash mezonlari (indikatorlari) ni aniqlash, estetik muhitni yaratish vositalarini modernizatsiya qilish, iste'dodli va tashabbuskor talabalarning imkoniyatlaridan foydalangan holda "talaba + o'qituvchi + ota (ona) + maktab + mahalla" ko'rinishdagi omillarning klaster tuzilmasidagi hamkorligini yaratish maqsadga muvofiq.

Estetika fani insonning kundalik hayotiga g'oyatda yaqin. Chunki, erkin, demokratik jamiyatimizning har bir a'zosi go'zallikni chuqur his etadigan, uni asraydigan nafis did egalari bo'lishlari, haqiqiy badiiy asar bilan saviyasi past asarni farqlashlari, «ommaviy madaniyat»ning g'ayriestetik xususiyatlarini rad qila olishlari lozim. Buning uchun esa ta'lim tizimida estetika faniga bo'lgan hozirgi munosabatni tubdan o'zgartirish zarur. Chunki, jahondagi nufuzli oliy ta'lim muassasalarida estetika fanini o'qitish masalasiga jiddiy e'tibor qaratiladi. Birgina Garvard Universitetida (AQSh) estetika bo'yicha 3 ta markaz, 18 ta yo'nalishda (bu yo'nalishda estetika sohasiga doir 46 ta fan o'qitiladi) ilmiy tadqiqot hamda ta'limiy ishlar olib borilayotganligi, Oksford Universitetida (Angliya) esa "Estetika" fakulteti mavjudligi va unda shu sohaga doir 66 ta fan o'qitilishi estetik bilimlarga bo'lgan e'tibor katta ekanligidan dalolat beradi.

Estetik tarbiya ma'naviy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida inson ma'naviy va jismoniy olamining uyg'un tarzda rivojlanishiga ulkan xissa qo'shadi.

Estetik tarbiyada insonning tashqi

ESTETIK TARBIYA KLASTERI TUZILMASI					
ASOSIY MAQSAD					
tarbiyaning tarkibiy qismlarini birlashtirish					
ASOSIY VAZIFALAR					
tarbiya izchilligini ta'minlash		uzluksiz tarbiya vositalari aloqadorligini mustahkamlash			
pedagogga xos fazilatlarni tasniflash		tarbiya samaradorligi bosqichlarini birlashtirish			
tarbiya omil va vositalarini aniq maqsadga yo'naltirish		tarbiyaviy yondoshuv va tasavvurlarni umumlashtirish			
shaxs tarbiyasi resurslarining integratsiyalashuvi					
BOSQICHLARI					
monitoring-tahlil	tushuntirish-o'rgatish	nazorat-boshqarish	tartibga solish	talab qilish	
SHAKLLANADIGAN FAZILATLAR					
fidoiylilik	vatanparvarlik	halollik	qatiyatlilik	mas'uliyatlilik	tashabbuskorlik
MAVJUD MUAMMOLAR			MUAMMOLAR OQIBATIDA		
Tarbiya nazariyasi tarbiya amaliyotiga mos emas			Kitobda boshqa-yu, hayotda boshqa" degan ishonchsiz tasavvur shakllanadi		
Tarbiya tizimining strategik mazmuni tor, taktik mazmuni cheklangan			Kundalik (tekuchka) ishlar bilan o'ralashib, muhim masalalarga e'tibor susayadi. Tadbirbozlik ko'payadi.		
Tarbiyasizlik uchun qo'llanadigan qat'iy chora yoki normativ-huquqiy asos yo'q			Loqaydlik, bepisandlik va beparvolikni keltirib chiqaradi		
Tarbiyaning oliy ta'limga xos bo'lgan yaxlit mezon mavjud emas			Samaradorligi ahamiyatsiz sohaga aylanadi		
Tarbiyalash metodlari va mexanizmlari eskirgan			Zamonaviy tarbiyani o'zlashtirish va ko'nikish qiyin kechadi		
Ta'lim mazmuni tarbiya mazmuniga nomutanosib			Ta'lim bilan tarbiya, pedagog bilan talaba o'rtasida g'ayriaxloqiy to'siqni yuzaga keltiradi		
Ilmiy asoslangan tarbiya amaliyoti tajribasi mavjud emas			Tarbiya faqat didaktik ko'rinishda, qiyosiy, tanqidiy, tahliliy va ilmiy asoslangan tarbiyaga rag'bat susayadi		
Tarbiyaviy ishlarda bir xillik, shaklbozlik, turg'unlik ustuvor			Tarbiyalashning mohiyati, ahamiyati va zaruriyatini anglamaslik, his qilmaslikka olib keladi		
Mutaxassislik mazmuni va talabiga mos tarbiya tizimiga ega emas			Bir xil tarbiya metodikasi madaniy tadbirlardan zerikish va begonolashishni kuchaytiradi		
Talabaning faoliyati uchun zarur bo'lgan muhim axloq normalari ishlab chiqilmagan			Maqsadsiz va foydasiz ko'rsatmalar ko'payadi		
ASOSIY YO'NALISHLAR					
Ma'naviy yo'nalishda	Ma'rifiy yo'nalishda	Tadbirkorlik yo'nalishda	5 muhim tashabbus yo'nalishda		
qadriyatlar targ'iboti	to'garak	ko'rgazma	mega-loyihalar		
ajdodlar merosi	mahorat darsi	yarmarka	targ'ibot aksiyalari		
davr qahramonlari	metodik manba	biznes student ledi	intellektual tanlovlar		
ilmiy-anjuman	seminar-trening	o'quv kurslari	ijtimoiy himoya		

ko'rinishi, uning jamoat orasida o'zini tutishi, jismoniy baquvvat bo'lishi ham katta ahamiyatga ega. Shubhasiz, yuksak did ma'lum darajada kishining estetik tarbiya ko'rganidan dalolat beradi. Shu bois, ma'naviyatni yuksaltirishda estetik tarbiyaning zaruriyatini quyidagicha izoxlash mumkin.

- globallashuv jarayonida inson tabiatida sodir bo'ladigan o'zgarishlarni optimallashtiradi.

- ma'naviy tarbiyaning ajralmas qismi sifatida mavjud tahdidlarga qarshi inson go'zalligini har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlaydi.

- estetik tarbiyaning asosida insonning hayotga bo'lgan ijodiy munosabati yotadi, bu ijodiylik fetish estetikaning avj olishini oldini oladi;

- insonning estetik didini tarbiyalash orqali uning g'ayriestetik jarayonlarga munosabati shakllanadi.

Ushbu mulohazalarimizga tayanib, tadqiqotimizda estetik tarbiya klasteri tuzilmasi ishlab chiqildi.

KUTILADIGAN NATIJA

- talabalar o'rtasida o'zaro muloqot va hamkorlik mustahkamlanadi;

- pedagog kasbiga mos tarbiya tizimi shakllanadi;

- mas'ulliyatni his qilish va to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmasi shakllanadi;

- pedagog kasbiga mos tarbiyaning metodik bazasi yaratiladi;

- ta'lim muassasalari uchun «Tarbiya» fani bo'yicha tayanch metodik manba yaratiladi;

- ma'naviy tarbiya indikatorlari optimallashadi;

- milliy va zamonaviy tarbiya metodika bilan boyitilgan "Fazilatli avlod", "Pedagog

odobi", "Muomala madaniyati" kabi fanlar shakllanadi;

- tarbiya klasteri doirasida o'qituvchilarni tayyorlashning tashkiliy-huquqiy asoslari yaratiladi;

- talabalarda foydali mehnatga oqilona munosabatni shakllantirish orqali hunarmandchilik, tadbirkorlik va ishbilarmonlik ko'nikmalari hosil qilinadi;

- pedagogik ta'limga xos tarbiyaviy tamoyillarning natijadorligiga erishiladi;

- talabalarining tarbiyaviy ishlarga qamrovi kengayadi;

- ta'lim va tarbiya uzviyligini ta'minlashga erishiladi;

- talabalar ishtiroki va qamrov ko'payadi.

Ushbu tuzilma bir tomondan estetik tarbiyaning yangi klasterlarini yaratish imkonini bersa, ikkinchi tomondan estetik ta'lim va estetik dunyoqarashdagi mavjud muammolarning aniq va maqsadli yechimini tadqiq etish strukturaviy asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шиллер Фридрих. Собрание сочинений в 7 т. Т.6. М., ГИХЛ, 1957.

2. Абдулла Шер. Эстетика. -Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2014, -267 б.

3. Назаров қиём. Жаҳон фалсафаси қомуси. Иккинчи жилд. –Тошкент: "Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти" нашриёти, "Маънавият" нашриёти, 2023. -52 б.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чоратадбирлари тўғрисида. 2019 йил 31 декабр, 1059-сон.

5. Нисневич Ю.А. Информация и власть. – М.: Мысль, 2000. -С. 139-143.